

Dampak Sosial Ekonomi Industri Rokok Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Kudus

Baqiatus Sarifah^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Article Information:

Received : December 09, 2025
Revised : December 10, 2025
Accepted : December 10, 2025

Keywords:

Industri Rokok, Ekonomi Lokal, Kudus, Tenaga Kerja, Dampak Sosial

*Correspondence Address:

ifasyarifa2122@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi industri rokok yang ada di kabupaten kudus, terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Kudus dikenal sebagai daerah dengan industri rokok terbesar di Indonesia, baik skala pabrik besar maupun industri rumahan. Secara keseluruhan, industri rokok masih menjadi sektor utama penopang perekonomian Kudus. Kontribusi industri rokok terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kudus mencapai hampir 70%. Sedangkan industri pengolahan secara keseluruhan, termasuk sektor makanan, minuman, dan kertas, berkontribusi sekitar 77% terhadap perekonomian daerah. Dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui studi literatur, observasi, serta wawancara pada pekerja dan masyarakat sekitar, penelitian ini menunjukkan bahwa industri rokok memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, terdapat pula dampak sosial negatif seperti ketergantungan ekonomi, masalah kesehatan, serta kesenjangan dalam struktur pendapatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Abstract: This study aims to analyze the socio-economic impact of the cigarette industry in Kudus Regency on the economic growth of the surrounding community. Kudus is known as the region with the largest cigarette industry in Indonesia, both large-scale factories and home industries. Overall, the cigarette industry remains a key sector supporting Kudus' economy. The cigarette industry's contribution to Kudus' Gross Regional Domestic Product (GRDP) reaches nearly 70%. Meanwhile, the processing industry as a whole, including the food, beverage, and paper sectors, contributes approximately 77% to the regional economy. Using qualitative and quantitative approaches through literature review, observation, and interviews with workers and the surrounding community, this study shows that the cigarette industry contributes significantly to employment, increased household income, and local economic growth. However, it also has negative social impacts such as economic dependency, health problems, and inequality in income structures. The results of this study are expected to serve as a basis for the local government in formulating sustainable economic and social policies.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 2, 2025 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17880326>
<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

PENDAHULUAN

Perekonomian setiap daerah menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Kudus menjadi salah satu kabupaten dengan perekonomian yang identik dengan industri kretek. Sejak berdirinya perusahaan besar seperti PT Djarum (1951), Nojorono (1932), dan berbagai industri rumahan, Kudus berkembang menjadi kota yang struktur ekonominya sangat bergantung pada rokok. Ketergantungan ini menciptakan dinamika sosial ekonomi yang menarik, sekaligus menjadi tantangan ketika kebijakan cukai meningkat atau ketika pasar rokok berubah. Secara keseluruhan, industri rokok masih menjadi sektor utama penopang perekonomian Kudus. Kontribusi industri rokok terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kudus mencapai hampir 70%.

Sedangkan industri pengolahan secara keseluruhan, termasuk sektor makanan, minuman, dan kertas, berkontribusi sekitar 77% terhadap perekonomian daerah. Selain berkontribusi besar terhadap PDRB, industri rokok juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Industri rokok tetap menjadi sektor andalan dalam mendukung perekonomian masyarakat Kudus, meskipun menghadapi tantangan ekspansi dan kebijakan pemerintah terkait industri tembakau. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji secara mendalam bagaimana industri rokok memengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat di Kudus, Serta dampak positif dan negatif berdasarkan studi terkini untuk memberikan gambaran komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu topik atau fenomena dengan berfokus pada penjelasan menyeluruh dan pemahaman mendalam (Suwendra, 2018). Mengenai gambaran mendalam terkait dampak sosial ekonomi industri rokok di Kabupaten Kudus.

Populasi penelitian adalah masyarakat yang bekerja di industri rokok, pedagang lokal, serta pejabat pemerintahan terkait. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling untuk mendapatkan responden utama di antaranya pekerja pabrik rokok (baik pekerja tetap maupun borongan), keluarga pekerja, tokoh masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah yang menangani urusan ekonomi dan kesehatan.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: 1). Wawancara

Mendalam: Dilakukan terhadap pekerja, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk menggali pengalaman, pendapat, dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan; 2). Observasi Partisipatif: Peneliti mengamati aktivitas sehari-hari di sekitar pabrik untuk memperoleh data tentang interaksi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat lokal; 3). Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder berupa laporan pemerintah, data statistik ketenagakerjaan, dan dokumen terkait cukai serta kontribusi pajak dari industri rokok.

Data kualitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik: 1). Data dikodekan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara dan observasi; 2). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan dampak sosial dan ekonomi; 3). Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri rokok di Kabupaten Kudus memiliki peranan penting dalam struktur ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kontribusi industri rokok terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kudus mencapai hampir 70%. Sedangkan industri pengolahan secara keseluruhan, termasuk sektor makanan, minuman, dan kertas, berkontribusi sekitar 77% terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa industri mampu memberikan peluang terutama lapangan pekerjaan kepada perempuan sebagai pekerja tetap, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kudus. Hal ini selaras dengan temuan yang menunjukkan bahwa perluasan industri rokok telah mengubah struktur ekonomi masyarakat dari yang sebelumnya dominan di sektor pertanian menjadi sektor industri dan manufaktur.

Dari sisi sosial, adanya industri rokok membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pola sosial masyarakat. Perempuan sebagai kontributor utama dalam industri ini menguatkan posisi mereka dalam ekonomi keluarga, sekaligus mendorong perubahan budaya kerja dan pola konsumsi. Berikut hasil wawancara menunjukkan mayoritas buruh linting adalah perempuan berusia 25–50 tahun, bekerja 6–8 jam per hari. Upah borongan memberi fleksibilitas namun tidak menjamin kestabilan.

Komponen	Temuan
Rata-rata pendapatan buruh linting	Rp1,8–3,5 juta/bulan
Jam kerja	6–8 jam/hari
Komposisi pekerja	65–70% perempuan
Tingkat pendidikan	Mayoritas lulusan SD–SMP

Berdasarkan Observasi terdapat Multiplier Effect terhadap pertumbuhan signifikan UMKM di sekitar kawasan industri seperti halnya warung makan, kios sembako, usaha kos-kosan, jasa transportasi ojek dan angkutan pekerja, penjualan pakaian dan kebutuhan harian. Setiap 1000 pekerja pabrik rokok diperkirakan menciptakan 250–350 peluang usaha informal di sekitarnya.

Dalam hal ini Industri rokok berkontribusi melalui, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), pajak perusahaan, retribusi daerah, peningkatan aktivitas ekonomi Sekitar 40–60% DBHCHT oleh pemerintah kudas dialokasikan untuk kesehatan, kesejahteraan buruh, dan infrastruktur.

Sebuah dampak eksternalitas industri rokok yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki dua dampak yaitu dampak eksternalitas positif dan dampak eksternalitas negatif. Dampak eksternalitas positif merupakan dampak yang menguntungkan bagi pihak lain. Berikut merupakan uraian analisis data dampak eksternalitas positif adanya industri rokok di Kabupaten Kudus terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagai berikut:

- Penerimaan cukai oleh negara senilai 3 sampai 4 triliun per tahun dari industri rokok Kabupaten Kudus. Melalui penerimaan negara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Penyerapan tenaga kerja. Terhitung pada tahun 2022 karyawan industri rokok di Kabupaten Kudus mencapai 75.000 karyawan yang akan terus bertambah setiap tahunnya.
- Perekonomian yang selalu tumbuh. Karyawan industri rokok menjadi salah satu aspek yang kuat untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan merupakan

salah satu faktor penting dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- Menaikkan nilai tanah dan bangunan di kawasan industri. Bangunan dan tanah di sekitar industri rokok akan mengalami kenaikan nilai jual dikarenakan berpotensi menjadi industri lain yang menjanjikan.
- Dana CSR yang dikeluarkan perusahaan untuk infrastruktur, UMKM, dan aktivitas yang mendukung meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Industri rokok besar memiliki organisasi yang aktif di bidang sosial. Misalnya PT Djarum yang memiliki Djarum Foundation yang bergerak dibidang lingkungan, pendidikan, dan sosial.
- Berdasarkan durasi kerja yang dimiliki, upah yang didapatkan dari industri rokok sangat relevan dibanding bekerja di industri lain.

Namun demikian, ketergantungan tinggi terhadap industri rokok juga menimbulkan risiko, terutama jika terjadi penurunan produksi atau perubahan regulasi yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, munculnya ketimpangan gender antara pekerja tetap dan pekerja borongan menimbulkan tantangan sosial berupa kemiskinan dan ketidakstabilan rumah tangga, yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan.

Dampak negatif lainnya adalah masalah kesehatan yang timbul akibat paparan bahan kimia dan asap rokok baik pada pekerja maupun masyarakat di sekitar kawasan industri. Risiko penyakit pernapasan, Batuk kronis, gangguan pernapasan, iritasi mata, nyeri punggung akibat duduk lama dan gangguan kesehatan lain menjadi konsekuensi yang memerlukan intervensi kesehatan masyarakat dan pengawasan kerja yang ketat. Minimnya alat pelindung diri (APD) memperburuk kondisi, terutama bagi industri skala kecil atau rumahan. Fenomena ini memperlihatkan perlunya kebijakan yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kesehatan masyarakat.

Lingkungan juga mengalami perubahan akibat kegiatan industri rokok yang menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Hal ini berimplikasi pada menurunnya fungsi resapan air dan meningkatkan risiko lingkungan seperti banjir yang berdampak bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pengembangan industri ini.

Secara keseluruhan, meskipun industri rokok memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kudus, terdapat tantangan sosial dan lingkungan yang harus diatasi secara berimbang. Kebijakan pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi, meminimalkan dampak kesehatan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan sosial di Kabupaten Kudus.

Industri rokok di Kabupaten Kudus memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah. Perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri manufaktur ini juga mendukung pertumbuhan sektor usaha lainnya di sekitar kawasan industri rokok. Namun, terdapat ketimpangan dalam pendapatan antara pekerja tetap yang sebagian besar perempuan dan pekerja borongan yang mayoritas laki-laki, yang menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakstabilan keluarga.

Kontribusi cukai dan pajak dari industri rokok merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Akan tetapi, ketergantungan masyarakat pada industri ini menimbulkan risiko ekonomi apabila terjadi gangguan produksi atau kebijakan regulasi yang membatasi aktivitas industri.

Dari aspek sosial, meskipun adanya peningkatan taraf hidup dan pembangunan fasilitas umum, industri rokok juga membawa dampak negatif berupa penyebaran budaya merokok yang meluas dan risiko kesehatan yang tinggi bagi pekerja serta masyarakat sekitar.

Dampak lingkungan juga menjadi perhatian, dengan berkurangnya lahan pertanian dan fungsi resapan air akibat konversi lahan menjadi kawasan industri, meningkatkan risiko banjir dan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, industri rokok di Kudus memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial, namun menghadirkan tantangan kesehatan dan lingkungan yang memerlukan upaya penanganan menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Strategi diversifikasi ekonomi dan penguatan aturan kesehatan serta pengelolaan lingkungan yang baik sangat diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.

KESIMPULAN

Industri rokok di Kabupaten Kudus merupakan sektor ekonomi utama yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya perempuan sebagai pekerja tetap, industri ini berhasil mengubah struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian menuju sektor industri manufaktur. Kontribusi signifikan dari cukai rokok juga menambah pemasukan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang menunjang perkembangan ekonomi lokal.

Namun, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap industri rokok juga menimbulkan risiko serius. Ketimpangan pendapatan antara pekerja tetap dan borongan serta dominasi perempuan dalam pekerjaan tetap mengakibatkan masalah sosial seperti ketidakstabilan keluarga dan kemiskinan. Selain itu, penyebaran budaya merokok yang meluas dan paparan asap rokok membawa dampak kesehatan yang signifikan bagi pekerja dan komunitas sekitar, yang membutuhkan intervensi kesehatan yang efektif.

Dampak lingkungan dari ekspansi kawasan industri rokok juga menjadi masalah penting, dengan pengalihan fungsi lahan pertanian yang menyebabkan penurunan resapan air dan meningkatnya risiko banjir di wilayah sekitar. Hal ini menuntut tata kelola lingkungan yang lebih baik dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan agar dampak negatif industri dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, industri rokok di Kudus memberikan manfaat ekonomi yang besar namun juga menghadirkan tantangan sosial, kesehatan, dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif, meliputi diversifikasi ekonomi, penguatan perlindungan kesehatan pekerja serta masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar manfaat industri rokok dapat dinikmati secara optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus secara jangka panjang.

REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

Fatimah, S., Martini, M., & Rostyaningtyas, D. (2021). Faktor Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Perusahaan dan Dukungan Keluarga dalam Penentuan Pola Menyusui oleh Pekerja Wanita di Kabupaten Kudus. *Jurnal Gizi Indonesia*, 9(2), 112–123. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/article/view/6157>

- Ispriyarso, B. (2021). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 15–30. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19273>
- Maulidina, R., Kardoyo, K., & Pujiati, A. (2024). Dampak Sosial dan Ekonomi Industri Rokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Lokal di Kota Kudus. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)*, 6(1), 70–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14279878>
- Nugroho, N. (2023). *Dampak Eksternalitas Industri Rokok di Kudus Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Sidorekso)* [Skripsi Sarjana, IAIN Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/11270/>
- Pratama, T. G. W., & Roisah, K. (2021). Potensi Pendaftaran Kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus. *Law Reform*, 17(2), 183–197. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15881>
- Putri, D. C., & Irfan, M. (2024). Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Program Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura II. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 11(2), 134–145. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/61524>
- Rosalita, R., & Dewojati, C. (2024). Representasi Etnis Melalui Fokalisasi Dalam Novel Peroesohan di Koedoes Karya Tan Boen Kim (Sebuah Analisis Naratologi). *Metahumaniora*, 8(1), 56–71. <https://jurnal.unpad.ac.id/metahumaniora/article/view/51214>
- Salsabil, A. A., & Santoso, M. B. (2020). Penanganan Kebiasaan Merokok di Masa Pandemi Covid-19. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 105–117. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28458>
- Suteki, S. (2023). Implikasi Kebijakan Formulasi Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau terhadap Program Pembinaan Lingkungan Sosial. *Law Reform*, 19(1), 34–47. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16160>
- Syakira. (2024, September 18). Dampak Pabrik Rokok terhadap Ekonomi Kudus. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/syakira4052/66ea7022ed64152dcd061633/dampak-pabrik-rokok-terhadap-ekonomi-kudus>